

Entrevista Sandra Crespo

VC: ¿Tu nombre, apellido, edad y nacionalidad?

SC: Sandra Crespo, nacionalidad venezolana y tengo 51 años.

VC: ¿A qué te dedicas actualmente?

SC: Soy profesora de yoga Iyengar.

VC: ¿Cuál es tu región o estado de procedencia?

SC: Mi región es el estado Lara, en Venezuela.

VC: ¿Y tu ciudad?

SC: Mi ciudad, Barquisimeto.

VC: ¿Hace cuánto emigraste y qué edad tenías en ese momento?

SC: Mira, yo emigré en el 2014, hace aproximadamente 11 años. Casi 12, porque fue en febrero. Voy a cumplirlos y entonces en ese momento yo tendría, si no me equivoco, 40.

VC: ¿A qué naciones has emigrado y por cuánto tiempo en cada una?

SC: He emigrado a Chile, nada más, a Santiago de Chile.

VC: ¿En qué región o comuna resides actualmente?

SC: Resido en Santiago, Región Metropolitana, en la comuna de La Barnechea.

VC: ¿Tienes recuerdos de Venezuela?

SC: Muchísimos.

VC: ¿Y cuánto influye de dónde vienes en lo que comes actualmente?

SC: Muchísimo, influye mucho porque viví toda mi vida allá, apenas lo que tengo afuera son 11 años y todavía conservo el olor, la sazón y todos los platos que comí desde pequeña. Hasta ahora los sigo conservando.

VC: ¿Estás familiarizada con los siguientes platos? ¿Pabellón criollo?

SC: Sí.

VC: ¿Pisca andina?

SC: Sí.

VC: ¿Mute larense, pastel de chucho?

SC: Sí.

VC: ¿Dónde y en qué contexto sueles consumir algunos de estos platos que te mencioné?

SC: Generalmente en mi casa.

VC: ¿A qué te recuerda?

SC: Me recuerda a cada ciudad que visité porque son platos típicos de cada región de allá, y lo primero que hacía era comer justo el plato que se servía en esos lugares.

VC: ¿Quiénes lo suelen preparar en tu familia?

SC: Yo, generalmente yo.

VC: Al momento de preparar estos platos, ¿sigues alguna receta en específico?

SC: Generalmente sí.

VC: ¿Cuáles y por qué?

SC: Porque como no son de mi región, no me las sé de memoria; por eso busco las recetas para poderlas hacer.

VC: ¿En qué formato se encuentran dichas recetas?

SC: Generalmente las busco en YouTube o recetarios. Tengo un libro muy famoso de Venezuela que se llama Armando Scannone y ahí busco las recetas.

VC: ¿Es su recetario "Mi cocina: a la manera de Caracas"?

SC: Sí.

VC: ¿Para cuántas personas sueles preparar estos platos?

SC: Generalmente para cuatro o cinco como mucho.

VC: ¿Con cuánta frecuencia solías comer estos platos en Venezuela y cuánto lo haces actualmente? ¿Crees que ha cambiado la frecuencia?

SC: Sí, cambió muchísimo la frecuencia. En Venezuela no era que los comía cada vez, sino que cuando uno visitaba esa ciudad, capaz una vez al año; y hacerlas acá las habré hecho en estos once años una sola vez.

VC: Perfecto. Con respecto a tu proceso de adaptación acá en Chile, ¿cómo fue y sientes que hubo alguna relación entre lo que comías y tu proceso de adaptación?

SC: Sí, sí hubo un cambio. Aprendí a empezar a comer lo que se comía acá para poder adaptarme, cosa que me gustó mucho. Me gustan mucho los platos de acá, pero sigo conservando esa añoranza de hacer los platos de allá como para recordar. Pero sí, sí puedo decir que he hecho como una fusión.

VC: ¿Qué es lo que más te gusta de vivir en Chile?

SC: Las cosas, la ciudad, el clima, las frutas, su comida, la gente; la gente es muy variada, la gente que te consigues es muy diferente en cada lugar que vas. Hay un mercado gastronómico grande e interesante. Los pescados, amo los pescados de acá y las frutas.

VC: ¿Te gustaría probar algunos de los platos venezolanos pero con pescados de acá, de la zona?

SC: Sí, me encantaría.

VC: ¿Alguna vez te has sentido limitada por probar alguna comida de otras nacionalidades?

SC: No, nunca.

VC: ¿Crees tú que tu origen condiciona tu forma de ser o actuar?

SC: No.

VC: ¿Te sientes identificada con ser chilena?

SC: Muy identificada.

VC: ¿Crees que el país en el que te encuentras ha aportado en quién eres? ¿Te sientes orgullosa de pertenecer acá?

SC: Sí. Yo estoy súper orgullosa de vivir acá, estoy súper orgullosa de haber aprendido durante todo este tiempo todo lo que me ha dado este país. Estoy súper agradecida con este país y adopto todo, me gusta todo en realidad.

VC: ¿Has probado alguna vez alguna mezcla en tu plato venezolano-chileno?

SC: Generalmente es una mezcla, porque acá no se consiguen todos los ingredientes que principalmente deberían usarse en cada plato de cada región en Venezuela. Entonces sí o sí tiene que haber un sustituto al preparar esas recetas acá en Chile. Porque los frutos o las especias no son de la región y Venezuela es una región muy tropical. Entonces allá crecen especias, frutas, hay otro tipo de pescados, otro tipo de carne. Está el chivo, que capaz acá en el sur no se encuentra; hay otro tipo de pescado, otro tipo de fruta. Y sí o sí hay que encontrar el sustituto para poderlo realizar.

VC: ¿Cuál es tu plato favorito chileno?

SC: Mi plato favorito chileno es... a ver, hay varios. Me gustan los porotos con rienda y me gusta el pastel de choclo.

VC: ¿Hay recetarios en tu casa? ¿Los usas y cuál es el que más usas?

SC: Hay pocos recetarios en mi casa. Generalmente, cuando quiero hacer una receta, la busco por YouTube. Yo creo que es bastante completa la información que hay.

VC: ¿Cuál de tus recetarios crees que podría mejorar su experiencia de lectura? ¿Si hubiera una experiencia híbrida entre lo editorial y lo digital?

SC: Eso sería genial. Que existieran.

VC: ¿Qué significado tienen los libros o el formato impreso en tu vida?

SC: Son muy importantes. Crecí con eso y estoy acostumbrada a eso. Entonces me gusta que cuando yo veo un libro tenga alguna imagen que me conecte con lo que estoy leyendo.

VC: Perfecto. ¿Alguna vez te ha pasado que buscas alguna receta online y no es tan... no es real o no es efectiva como tú pensabas?

SC: Sí, sí me ha pasado. Muchas veces. El formato editorial me da más seguridad al hacer el plato.

VC: Perfecto. Muchas gracias.